

CORRELAÇÃO ENTRE TOXOPLASMOSE E ESQUIZOFRENIA: REVISÃO INTEGRATIVA

Isabela Rubio de Souza¹; Augusto Vicentini Cunha¹; Péter Carvalho Antunes¹; Samyra Myrelle Dantas dos Santos²; Sandra Maria Alkmin Oliveira³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose com alta prevalência global, adquirida pela ingestão de oocistos ou cistos teciduais de *Toxoplasma gondii*. A infecção latente é persistente, resistente a medicamentos e pode causar alterações neurobiológicas. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, caracterizado por distorções do pensamento, da percepção, fala desorganizada e sintomas negativos, que geralmente se manifesta na adolescência ou no início da vida adulta. Estudos sugerem uma possível ligação entre os dois quadros. **Objetivos:** Analisar a correlação atual entre toxoplasmose e esquizofrenia. **Metodologia:** Revisão integrativa com a seguinte pergunta norteadora: “Qual a relação da toxoplasmose crônica no desenvolvimento de esquizofrenia em pacientes infectados?”. As bases de dados consultadas foram PubMed, SciELO e Lilacs, com uso dos descritores: “Toxoplasmosis” OR “Toxoplasmosis, Cerebral” AND “Schizophrenia”. Critérios de inclusão: artigos gratuitos de 2019 a 2024 em qualquer idioma. Critérios de exclusão: textos duplicados, pagos, sem correspondência ao tema, dissertações, teses, relatos de caso e livros. A partir dos critérios empregados foram escolhidos 9 artigos dos 13 disponíveis. **Resultados:** Análises indicam maior soroprevalência da infecção em esquizofrênicos do que em controles. Na literatura consultada, o risco de esquizofrenia teve um *odds ratio* (OR) oscilando de 2,5 a 2,7 e a soropositividade para *T. gondii* em esquizofrênicos entre ORs de 1,56 a 1,93. Caso-controle aponta maior detecção de IgG anti-*T. gondii* em pacientes recém-diagnosticados com esquizofrenia, além de um quadro psiquiátrico mais tardio, o que sugere uma sutil alteração na instalação típica da doença quando associada à infecção. Alterações metabólicas no catabolismo das purinas e na acumulação de α -hidroxiglutarato podem apontar possível vínculo etiopatogênico entre a toxoplasmose e esquizofrenia. Avaliações de risco poligênico são eficazes em esquizofrênicos soronegativos, mas não em soropositivos, reforçando a teoria de que a toxoplasmose contribui para distúrbios psiquiátricos. **Conclusão:** De modo geral, os estudos mostram certa correlação entre infecção por *T. gondii* e esquizofrenia, porém, existem limitações e vieses nas metodologias aplicadas, como tamanho da amostra, a prevalência do parasita no espaço amostral e a diferença entre países.

Palavras-chaves: Esquizofrenia; Fatores de Risco; Toxoplasmose

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não consta.

Fonte financiadora: Não consta.